

O'QUVCHILARDA ELEMENTAR MATEMATIKANING O'QITISHNING SHAKLLARI

Kazakova Madina Olimovna

Namangan shahri, Yangi Namangan tumani 69-maktab o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Elementar matematika ham mustaqil mazmunga ega bo'lgan fan bo'lib, u oliy matematikaning turli tarmoqlaridan, ya'ni nazariy arifmetikadan, sonlar nazariyasidan, oliy algebradan, matematik analizdan va geometriyaning mantiqiy kursidan olingan elementar ma'lumotlar asosiga qurilgandir.

Kalit so'zi; Elementar Matematika, Inovatsion, Analiz, Sintez.

Elementar matematika fani maktab matematika kursining asosini tashkil qiladi. Maktab matematika kursining maqsadi o'quvchilarga ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar sistemasini ma'lum usul (metodika) orqali o'quvchilarga yetkaziladi. (Metodika so'zi grekcha so'z bo'lib, «yo'l» degan ma'noni anglatadi.) Matematika metodikasi pedagogika va didaktika fanining asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, jamiyatimiz taraqqiyoti darajasida ta'lim maqsadlariga mos keluvchi matematikani o'qitish, o'rganish qonuniyatlarini o'rganadigan mustaqil fandır. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga matematika o'qitish metodikasida asosiy o'rinni metodik usullar sifatida beriladigan savollar egallaydi. Ular reproduktiv-mnemik, reproduktiv-bilish, produktiv-bilish bo'lishi mumkin. Bunda savollar aniq va ixcham bo'lishi lozim. O'qitish jarayonida bolalar yoshi va o'rganiladigan materialga bog'liq holda reproduktiv va produktiv savollar birligi bo'lishi kerak. Savollar bolalar fikrlishini rivojlantirishni ta'minlaydi. Bolalarga beriladigan savollar ko'pincha guruhda nazoratni qo'lga olish maqsadida qo'llanadigan savollar bo'lishi mumkin. Ko'pincha qo'llanadigan savollar, bu yopiq deb ataluvchi savollardir. Ularga faqat bir to'g'ri javob bo'ladi va ular bilimni

tekshirish uchun qo'llaniladi. Munozaralar vaqtida beriladigan ochiq savollar guruhning faolligini rag'batlantirish va ko'rib chiqilayotgan muammolarni tahlil qilishda muhimdir.

Ochiq savollarni ko'rib chiqaylik. Faraziy savollar. Agar ... bo'lsa, Siz nima qilardingiz, o'ylardingiz? Ular bolalarga u yoki bu vaziyatlarni tasavvur qilishlariga yordam beradi, fikrlash jarayonini kuchaytiradi.

Fikrlashga undaydigan savollar. Bu muammoni yechishda biz qanday yordam berishimiz mumkin? Rag'batlantiruvchi, qo'llab-quvvatlovchi savollar. Bu juda qiziq, keyin nima bo'ldi? Ular bolalarga shaxsiy tajribalari va qarashlari bilan o'rtoqlashishga imkon beradi.

Fikr bildirish savollari. Siz ... to'g'risida nima deb o'ylaysiz?" Bunday savollar bolalarga ularning fikrlari muhim va qiziqarli ekanligini bildirishda qo'llaniladi.

Surishtiruvchi savollar. Nima uchun bunday deb o'ylaysiz? Hotirjamlik bilan berilgan bu savol ularga o'z fikrlarini chuqurroq o'ylab ko'rishlari va tushuntirishlarini tahlil qilishlariga yordam beradi.

Tushuntiruvchi, umumlashtiruvchi savollar. Siz ... deb o'ylayapsiz desam, men haq bo'lamanmi? Bola aytganlarini umumlashtirish va uni to'g'ri tushunganligini tekshirish, boshqalarni ular shu fikrga qanday munosabatda bo'lishlarini o'ylab ko'rishga undaydi.

Rozilikni bildiruvchi savollar. Ko'pchilik ... ekanligiga rozimisizlar? Bunday savollar munozaraga undash uchun berilishi mumkin. Yoki munozara yakunida, Biz bu qismni tugatdikmi? kabi savollar keyingi mavzuga o'tishga ruxsat olish uchun beriladi.

Ikkilantiruvchi savollardan foydalanmaslikni esda tutishga harakat qiling, masalan "X - haq, shundaymi? Bunday savollar bolaning faolligini susaytiradi. Bir zumda juda ko'p savol bermang va ikki ma'noni anglatuvchi savollarni qo'llamang.

Savol bilan bolalarni himoyalashga majburlamaslik kerak, ularda tanlashga imkoniyat bo'lishi kerak va bu imkoniyatni o'zlari yaratadi. Ular quyidagicha bo'lishi mumkin:

- reproduktivli-mnemonik (masalan: Bu nima? Bayroq qanday rangda? Bu figura qanday nomlanadi?);
- reproduktiv-bilish (masalan: Agar men polkaga yana bittasini qo‘ysam nechta kubik bo‘ladi? Qaysi son katta (kichik): 9 yoki 7?);
- produktiv-bilish (masalan: Piyolalar teng bo‘lishi uchun nima qilish kerak? Bu vazifani qanday yechamiz? Qizil bayroq hisob bo‘yicha qandayligini qanday aniqlash mumkin?).

Bir zumda juda ko‘p savol bermaslik va ikki ma‘noni anglatuvchi savollarni qo‘llamaslik lozim. Savollar bolalarda qabul qilish, xotira, fikrlash, nutqni faollashtiradi. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda asosan oddiydan boshlab, predmetlarning aniq belgilarini, xossalarini, amaliy harakat natijalarini yoritishga yo‘naltirilgan, bog‘lanishlarni, munosabatlarni, aloqalarni, ularni tushuntirish va asoslashni, oddiy isbotlashdan foydalanishni talab etuvchi murakkabroq savollardan ko‘prok foydalaniladi.

Ko‘proq bunday savollar tarbiyachi tomonidan namunani namoyish etgandan keyin yoki bola topshiriqni bajargandan keyin beriladi. Masalan, bolalar qog‘oz to‘g‘riburchakni ikkita teng qismga bo‘lganida, ulardan so‘raladi: “Sen nima qilding?”

Bu qism qanday nomlanadi? Nima uchun har bir bu ikkita qismni yarim deb nomlash mumkin? Qismdan qanday shakl hosil bo‘ldi? Kvadrat hosil bo‘lganini qanday isbotlash mumkin? To‘g‘riburchakni to‘rtta teng qismga bo‘lish uchun nima qilish kerak?”

Metodik usul sifatida tarbiyachi savollariga qo‘yiladigan ayrim asosiy talablarni ajratib ko‘rsatamiz: to‘g‘rilik, aniqlik, mantiqiy ketma-ketlik, formulirovkasining har xilligi, o‘rganiladigan materialning bolalar yoshiga mos holda reproduktiv va produktiv savollarning optimal nisbati, savollarning bola fikrlashini uyg‘otishi, rivojlantirishi, o‘ylashga, analiz qilishga, taqqoslashga, solishtirishga, umumlashtirishga undashi, savollar soni uncha katta bo‘lmasligi, lekin qo‘yilgan didaktik maqsadga erishish uchun yetarli bo‘lishi, javobini sekin aytib berish va

o'xshash savollardan qochish kerakligi, qo'shimcha savollardan mohirona foydalanish zarurligi. Savollarni bolalarning elementar matematik tasavvurlarini rivojlantirishda bilish faoliyatini faollashtirishning samarali vositasi sifatida ko'rib chiqish hamda ularga javobni o'ylashga imkon berish kerak. Bolalarni mustaqil holda savollarni shakllantirishga o'rgatish lozim. Aniq vaziyatda didaktik materialdan foydalanish bilan tarbiyachi ularga predmetlarning soni, o'lchami, shakli, o'lchash usullari haqida savollarni qo'yish taklifini beradi. Bolalar javobiga qo'yiladigan metodik talablarni ko'rsatib o'tamiz:

- savol harakteriga bog'liq holda qisqa yoki to'liq savollar bo'lishi;
- mustaqil va anglangan; to'g'ri, aniq, grammatik to'g'ri.

Tayanch so'z va iboralar variantidan foydalanish shaklidagi topshiriqlarni tuzishda interfaol usullarni qo'llab hal qilinadigan topshiriqlar miqdoriga ham e'tibor berish lozim. Bu usullarni qo'llash bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, materialni yuqori intellektuallik darajasida o'zlashtirilishini ta'minlaydi.

Tarbiyachi mashg'ulot mavzusidan kelib chiqqan holda ushbu usullarning mosini tanlab olishi lozim. Mashg'ulotda interfaol usullardan foydalanishda quyidagi uslubiy tavsiyalarga amal qilish tavsiya etiladi:

- ishlash uchun joy tayyorlash, bolalarga jismonan qulay sharoit yaratish, ijodiy ish uchun materiallarni oldindan tayyorlash;
- jarayon va reglamentga jiddiy munosabatda bo'lish, bolalar so'z erkinligini hurmat qilish;
- bolalarning guruhlariga bo'linishiga jiddiy e'tibor berish, barchasini ishga jalb qilish, ruxan tayyorgarligiga ko'maklashish, bu borada mashq qilishlar, ularningishda faol ishtiroki uchun doimiy rag'batlantirishlar, bolaning o'zini namoyon etish uchun imkoniyat yaratish;
- interfaol usullardan foydalanganda guruhda bolalar soni ko'p bo'lmasligiga

erishish, tarkibi 4-6 kishidan iborat, kichik guruhlarda samarali ish olib borish, har kimni tinglash, har bir guruhga muammoni bayon etish bilan chiqishga imkon berish.

Interfaol usullar tarbiyachi bilan bola o'rtasidagi doimiy o'zaro munosabatlarni ko'zda tutadi. Ularni noto'g'ri qo'llash bu usullar samaradorligini pasaytirish yoki bu haqida noto'g'ri tushuncha paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Pedagogikada bolalarning savollar va javoblar tizimi suhbat deyiladi. Suhbatusuli atroflicha o'ylangan savollar yordamida tarbiyachi bilan bolalar orasidagi suhbatni ko'zda tutib, ularning mustaqil fikrlashini yangi tushunchalarni egallashgaolib keladi. Uni qo'llashda savollarni qo'yish, bolalarning javob va mulohazalarini muhokama qilish, xulosalarni shakllantirish, javoblarni tuzatish usullaridan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учеб. пособие. М., 2002.
2. Назарова Л. Г1. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха: Учеб. пособие /Под ред. В.И. Селиверстова. М., 2001.
3. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
4. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
5. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
6. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173

7. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
8. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
9. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
10. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261